

SUN'IY INTELLEKT VA IQTISODIY RIVOJLANISH TUSHUNCHALARI

Abdirazakov Faxriddin Bekpulatovich (TATU)
Baydullayev Ruslan Tuylibayevich (TATU)

***Annotatsiya.** Sun'iy intellektning iqtisodiy rivojlanishdagi cheksiz imkoniyatlaridan tezda foydalanish imkonini beradi va kundalik kichik suhbatdosh aqlli robotlardan tortib yirik sanoat va butun dunyo bo'ylab hayot tarzini jimgina o'zgartiradi va boshqaradi, bu esa ushbu sohadagi kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim ma'rifiy kuch va rag'batlantiruvchi ta'sirga ega bo'ladi.*

***Kalit so'zlar.** Sun'iy intellekt, iqtisodiy rivojlanish, texnologiya, iqtisodiyot, bibliometrik tahlil.*

Sun'iy intellekt tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan bugungi sharoitda uning iqtisodiyotni rivojlanishga foydali ta'siri bormi, degan bahslar davom etmoqda[1]. Biroq, sun'iy intellekt texnologiyasi aslida iqtisodiy rivojlanishda qanday rol va o'rin egallashi haqida tasavvur mavjud.

Ushbu tadqiqotning maqsadi sun'iy intellekt texnologiyasini iqtisodiyotda va tegishli sohalarda qo'llashga ixtisoslashgan mavjud bo'lgan tadqiqotlarni sintezlangan ko'rib chiqishdir. Ushbu muhim masalaga javob berish ushbu sohadagi ilmiy munozaralarning tarqoq xususiyatini bartaraf etadigan batafsil bilimlarni talab qiladi. Ushbu maqolada muhokamalarimizni sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish chorrahasiga qaratamiz. Bibliometrik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda sohaga oid nashrlar soni keskin o'sdi. Bundan tashqari, chuqur o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish bilan bog'liq tadqiqotlar kelajak uchun asosiy yo'nalishdir. Umuman olganda, ushbu sohaga bag'ishlangan olimlar kengash bo'ylab yaqin hamkorlik va aloqalarni rivojlantirdilar. Boshqa tomondan, kontent tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotlarning aksariyati aqlli qarorlar qabul qilish, ijtimoiy boshqaruv, mehnat va kapital, Sanoat va innovatsiyalarning bosh tomoniga qaratilgan. Natijalar olimlar uchun sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasidagi mavjud holat va potentsial bilim bo'shliqlarini tushunish uchun istiqbolli qo'llanmani taqdim etadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt ovozi har doim hammaning qulog'ida bo'lib kelgan va u bizga sun'iy intellektning kelishi davr taqdiri ekanligini aytayotganga o'xshaydi. Darhaqiqat, sun'iy intellekt texnologiyasi jamiyat bilan aloqamizning barcha darajalarida har xil shakllarda paydo bo'ladi, kundalik kichik suhbatdosh aqlli robotlardan tortib yirik sanoat va hukumat darajasidagi ofislarga qadar va butun dunyo bo'ylab hayot tarzini jimgina o'zgartiradi va boshqaradi. An'anaga ko'ra, sun'iy intellekt ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqishga va o'rganish, fikr yuritish va o'z-o'zini takomillashtirish kabi inson aqliga mos keladigan funktsiyalarni bajarishga bag'ishlangan kompyuter fanining kichik intizomi sifatida tavsiflanadi[2]. Sun'iy intellekt - bu mashinani o'rganish, ya'ni ma'lumotlar to'plamida o'qitilgan neyron tarmoq. O'tmishda paydo bo'lgan har qanday texnologiyalardan farqli o'laroq, sun'iy intellekt o'zining noyob o'rganish qobiliyati tufayli vaqtini to'plash bilan muayyan amaliy vazifani yanada yorqinroq bajarishi mumkin. Sun'iy intellekt odamlarga eng yaxshi qarorlarni qabul qilishda xizmat qilish uchun yaratilgan. Shu maqsadda, sun'iy intellekt odamlarga yordam beradigan yoki hatto qaror qabul qilishda butunlay sun'iy intellektga asoslangan tizimlarni yaratish umidida operatsion tizimlarga kiritilgan. Bora-bora sun'iy intellekt kundalik ijtimoiy hayot va iqtisodiy faoliyat uchun ajralmas texnologik yordamga aylanib. Uning barcha sohalarda barqaror iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan ulkan hissasi tez sur'atlar bilan yaqqol namoyon bo'lib, uni sanoat, akademik va hatto hukumat darajasida bir zumda diqqat markazida bo'lishiga olib keladi. Aytish mumkinki, sun'iy intellekt bilan bog'liq faoliyat keyingi iqtisodiy rivojlanishning

harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, ishlab chiqarish tarkibi va yondashuvida, iste'mol miqdori va sifatida tub o'zgarishlarga olib keladi.

Biroq, odamlar bu ilhomlantiruvchi haqiqatni quvontirayotgan bir paytda, ba'zilar o'zlarining shubhalarini bildirishmoqda. Sun'iy intellektning keng qo'llanilishi ushbu bosqichda qisqa muddatli iqtisodiy o'sishga olib kelishiga qaramay, uzoq muddatda odamlarning sun'iy intellektga haddan tashqari ishonishi ba'zi potentsial tahdidlarni keltirib chiqarishi mumkin[3].

Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyasini ishlab chiqishdagi texnik to'siqlar ham nazariy tadqiqotlar kontsepsiyasi va amaldagi amaliyot rejasi o'rtasida katta tafovutga olib keladi.

Sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi so'nggi voqealar nuqtai nazaridan, bir-biri bilan to'qnashayotgan ikkalasining mavjudligiga e'tibor bermaslik juda qiyin bo'lib bormoqda. Shunga ko'ra, sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha katta miqdordagi adabiyotlar nashr etildi. So'nggi yigirma yil davomida olib borilgan ushbu tadqiqotlar sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi munozaralar haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etdi.

Eng muhimi, dalillar sun'iy intellekt va iqtisodiy faoliyatning turli tarmoqlari o'rtasidagi kesishishning dolzarbligi va chuqurligini ko'rsatadi. Masalan, energetika sektoriga raqobatbardosh narxlarda yaxshi xizmatlar ko'rsatishga ruxsat berish uchun qisqa muddatli yuk prognozini amalga oshiradigan sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan quvvat yukini prognoz qilish uchun arxitektura modelini ishlab chiqdi.

Sun'iy intellekt va iqtisodiy faoliyat chorrahasida mavzularning o'sib borayotgan kengligi va parchalanishi olimlarning ushbu sohani har tomonlama tushunishga urinishini tobora qiyinlashtirmoqda. Eng yomoni, mavzuning murakkabligi sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha ko'plab g'oyalarni keltirib chiqaradigan turli xil tushunchalarga olib keldi. Sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha adabiyotlar bo'yicha ba'zi sharhlar mavjud bo'lsada, sohaning ko'p qirrali tabiati bu hali ham yetarli emasligini ko'rsatadi. Bir tomondan, bu kabi qisqa muddatli tadqiqotlar vaqt o'tishi bilan nozik o'zgarishlarni ko'rsatishi shart emas. Boshqa tomondan, mavjud sharhlar ular foydalanadigan adabiyotlarda tanlab olinadi va diapazon odatda tegishli adabiyotlarning hajmi va xilma-xilligiga mos kelishi uchun cheklangan. Shu bilan birga, olimlarning o'zlari uchun adabiyotlarni ob'ektiv ravishda umumlashtirish va saralash oson emas[4].

Ushbu muammoni hal qilish uchun oldinga siljish uchun ushbu maqola bibliometrik tahlil va sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish domenining intellektual tuzilishi haqida bir martalik umumiy ko'rishga ega bo'lishga harakat qiladi. To'g'rirog'i, ushbu tadqiqot quyidagi uchta keng tadqiqot savoliga javob berish orqali ushbu amaliy ehtiyojga javob beradi:

1. Iqtisodiy faoliyat va unga aloqador sohalarda Sun'iy intellektning samaradorligi va hozirgi holati qanday?

2. Sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasidagi qaysi tadqiqot mavzulari so'nggi yillarda mavjud bilimlarda yetarlicha e'tibor va izlanishlarga ega bo'ldi?

3. Kelajakda ushbu sohada qaysi tadqiqot kun tartibiga intilishi kerak? Shunday qilib, biz sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasidagi asosiy ma'lumotlar va uning hozirgi holati va tendentsiyalari haqida umumiy ma'lumotni yaratamiz, shunda mumkin bo'lgan bilim bo'shliqlarini umumlashtiramiz, tadqiqot uchun yangi g'oyalarni taqdim etamiz va keyingi tadqiqotlar uchun kutilayotgan hissa sohaslarini topamiz.

Ushbu tadqiqotning hissasi ikki xil. Birinchidan, biz tadqiqot istiqbolini sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish chorrahasida joylashtiramiz. Boshqa tadqiqotlar bilan solishtirganda, ushbu maqoladagi ish ko'proq zamonaviy va yangi. Iqtisodiy rivojlanishda sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha tadqiqotlarning murakkabligi va fanlararo xususiyatini tushunishga yordam

beradi. Ikkinchidan, ikki bosqichli metodologiya, ya'ni bibliometrik tahlil va kontent so'rovining ikki tomonlama yondashuvi tadqiqotning keng qamrovliligi va ishonchliligini. Ilg'or bibliometrik usullardan foydalangan holda, sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasining evolyutsiyasi va bilimlar tuzilishining konturi tasvirlangan. Shuningdek, iqtisodiy faoliyatda qo'llaniladigan sun'iy intellekt bo'yicha paydo bo'lgan tadqiqotlar aniq qabul qilinadi, bu nazariya va amaliyotning yonma-yon borishiga yordam beradi. Xususan, turli bilim oqimlari uchun biz sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish kontekstida qaysi mavzular va muammolar birinchi o'rinda turishini hamda bilim oqimlarida turli mavzular qanday birlashtirilganligini aniqlash uchun asosiy nashrlarni muhokama qilish uchun sifatli kontent tahlilini qo'llaymiz[5].

Tadqiqot loyihasi: Ikki bosqichli metodologiya. Biz sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish tadqiqot sohasining intellektual landshaftini va sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi ko'p darajali aloqalarni chuqurroq tushunishga erishish uchun ikki bosqichli metodologiyani qabul qilamiz. Birinchisi tadqiqot g'oyalarini dastlabki tasdiqlash uchun tegishli nashrlarning keng miqdoriy tahlilini ilmiy o'tkazish uchun bibliometrik usullardan foydalanadi. Birinchisiga asoslanib, ikkinchisi potentsial tadqiqot bo'shliqlarini aniqlash uchun sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanishdagi so'nggi mashhur asosiy mavzularni tavsiflash uchun tuzilgan adabiyotlarni ko'rib chiqish yondashuvidan foydalanadi. Umumiy ikki bosqichli tadqiqot protokoli 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. Umumiy ikki bosqichli tadqiqot protokoli

Bibliometrik tahlil. Bibliometrik tahlilni amalga oshirish bizga sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish tadqiqot sohasining dinamik xususiyatini aniqlash imkonini[6]. Biz loyihaning boshlang'ich nuqtasi sifatida eng mashhur va nufuzli Web of Science (WoS) Core Collection ma'lumotlar bazasini tanladik. Ushbu bosqichda ko'pchilik olimlarning yondashuviga muvofiq,

biz tadqiqot maqsadiga mos keladigan kalit soʻzlar toʻplamidan foydalangan holda maydon chegarasini aniqladik. Yakuniy qidiruv natijalari iloji boricha kerakli adabiyotlarni oʻz ichiga olishini taʼminlash uchun dastlab kengroq qidiruv qatorlari aniqlandi, yaʼni (“Sunʼiy intellekt” yoki “Mashinani oʻrganish” yoki “Chuqur oʻrganish” yoki “Intellectual agentlar” yoki “Neyron tarmoqlar” va (“Iqtisodiy rivojlanish” yoki “Iqtisodiyot”). Shu bilan bir qatorda, eng soʻnggi yozuvlarni taʼminlash uchun ushbu tadqiqot uchun ilmiy jurnal maqolalari koʻrib chiqildi[7].

Qabul qilingan hujjatlarni miqdoriy tahlil qilish va vizualizatsiya qilish maqsadlariga erishish uchun biz baʼzi ilgʻor bibliometrik vositalarni qabul qilishimiz kerak. Bibliometriya nashr etilgan tadqiqotlarni aniqlash, tavsiflash va baholash uchun moʻljallangan miqdoriy usullarga asoslanadi[8]. Asta-sekin, bibliometriya gʻoyalari va nazariyalari koʻplab olimlar uchun akademik tadqiqotlarda yangi bilimlarni oʻrganish va kashf qilish uchun bebaho usulga aylandi. Ushbu tendentsiyaga javoban, olimlarga bibliometrik tahlilni tezda amalga oshirishga yordam beradigan koʻplab ilgʻor algoritmlar va murakkab vizual tahlil vositalari ishlab chiqilgan. Bibliografik birlashtirish protsedurasi yordamida ushbu maqola sunʼiy intellekt va iqtisodiy rivojlanishning asosiy nashrlarining intellektual tuzilishini chuqur oʻrganish va tekshirishga erishiladi[9].

Bir nechta dolzarb mavzular odatda tadqiqot doirasida maʼlum bir sohani rivojlantirishda shakllanadi. Shu maqsadda bibliometrix strategik diagramma funksiyasini markazlashtirilganlik va zichlik reytingi asosida turli bosqichlarda mavzularni aniqlash imkonini beradi. Tahlillar asosida 1986-yildan 2021-yilgacha sunʼiy intellekt va iqtisodiy rivojlanish tadqiqotining kompleks strategik diagrammasi 2-rasmda koʻrsatilganidek tuzilgan. Natijada, sunʼiy intellekt va iqtisodiy rivojlanish boʻyicha dominant tadqiqot mavzularining qisqacha koʻrinishi ajratib koʻrsatilgan[10].

2-rasm. Sunʼiy intellekt va iqtisodiy rivojlanish tadqiqotlarining strategik diagrammalari

Xulosa qilib aytganda, biz sunʼiy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasining landshaftini va evolyutsiyasini tasavvur qilish va vaqt oʻtishi bilan mavzularning traektoriyasini olish uchun

nashrlarning ishlash tahlili va ilmiy xaritalash tahlilini o‘tkazdik. Ilmiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha maqolalar faqat so‘nggi yillarda, ayniqsa so‘nggi uch yil ichida paydo bo‘lgan va hozirda ko‘plab ilmiy qiziqishlar markazida va bu sohadagi favqulodda ish sifatida baholanishi mumkin Ilmiy xaritalash sun’iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish sohasi bo‘ylab kontseptual, intellektual va ijtimoiy tuzilmani tortadi. Mavzularning to‘rtta kvadrant bo‘yicha taqsimlanishi va vaqt o‘tishi bilan mavzularning evolyutsiyasi hozirgi bilimlar tuzilishi va sohaning yo‘nalishi haqida aniq tasavvur beradi. Umuman olganda, “katta ma’lumotlar” va “narsalar interneti-IoT” bo‘yicha kengaytirilgan suhbatlar hali ham ushbu bosqichda dolzarb mavzulardir. Bashorat bilan bog‘liq tadqiqotlar bu sohada doimiy va keng muhokama qilinadigan mavzudir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aghion, P., Jones, B. F., & Jones, C. I. (2018). Artificial intelligence and economic growth. In *The economics of artificial intelligence: An agenda* (pp. 237–282). University of Chicago Press.
2. Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2019). Artificial intelligence, growth and employment: The role of policy. *Economie et Statistique*, 510(1), 149–164.
3. Alami, H., Rivard, L., Lehoux, P., Hoffman, S. J., Cadeddu, S. B. M., Savoldelli, M., & Fortin, J.-P. (2020). Artificial intelligence in health care: Laying the Foundation for Responsible, sustainable, and inclusive innovation in low- and middle-income countries. *Globalization and Health*, 16(1), 52.
4. Albayrak, A., Duran, F., & Bayir, R. (2021). Development and evaluation of a web-based intelligent decision support system for migratory beekeepers in Turkey to follow nectar resources. *Journal of Apicultural Research*, 60(3), 396–404.
5. Allam, Z., & Dhunny, Z. A. (2019). On big data, artificial intelligence and smart cities. *Cities*, 89, 80–91.
6. Ante, L., Steinmetz, F., & Fiedler, I. (2021). Blockchain and energy: A bibliometric analysis and review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 137, 110597.
7. Anton, E., Oesterreich, T. D., Schuir, J., Protz, L., & Teuteberg, F. (2021). A business model taxonomy for start-ups in the electric power industry - The electrifying effect of artificial intelligence on business model innovation. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 18(03). <https://doi.org/10.1142/s0219877021500048>
8. Arabameri, A., Saha, S., Roy, J., Tiefenbacher, J. P., Cerda, A., Biggs, T., & Collins, A. L. (2020). A novel ensemble computational intelligence approach for the spatial prediction of land subsidence susceptibility. *Science of the Total Environment*, 726, 138595.
9. Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
10. Azizi, A. (2020). Applications of artificial intelligence techniques to enhance sustainability of Industry 4.0: Design of an artificial neural network model as dynamic behavior optimizer of robotic arms. *Complexity*, 2020, 8564140.